

Володько Богдан Ігорович, студент 4 курсу факультету прокуратури, Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Науковий керівник: Курман Т. В., професор, д.ю.н., завідувачка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

АГРОВОЛЬТАЙКА: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Будь-що у нашому світі зазнає постійних змін. Це ж правило стосується й аграрних відносин, де за сотні років до нашої ери використовували лише первинні знаряддя для обробки землі, а нині широко впроваджуються різноманітні види сучасної техніки, включаючи робототехніку, технології штучного інтелекту для покращення якісного стану земель й підвищення ефективності аграрного виробництва. Під агровольтаїкою слід розуміти специфічний механізм оптимізації сільськогосподарської діяльності й поєднання її з генерацією відновлювальної енергетики, що здатен одночасно вирішити значну кількість проблемних питань.

Для розуміння поняття агровольтаїка, слід бути обізнаним у сфері енергетики, а саме в сонячних електростанціях (далі – СЕС). Ця технологія пов'язана із використанням сонячних панелей різних видів, які й становлять основу для СЕС. Виникає питання: “У чому полягає зв'язок між СЕС та сільським господарством?” Загалом слід розпочати з того, що агровольтаїка – це форма землекористування, яка поєднує сільськогосподарське виробництво з виробництвом альтернативної відновлювальної енергії (наприклад, шляхом використання сонячних панелей). Вказана форма може стати у нагоді як для малих сімейних фермерських господарств, так і для потужних аграрних товаровиробників в Україні.

Варто зазначити, що впровадити агровольтаїку в Україні не так легко, як здається. На нашу думку, можна виділити декілька проблем, що гальмують даний процес, а саме: проблеми із законодавчим забезпеченням, фінансуванням, технічним обслуговуванням. Щодо вирішення проблеми законодавчого регулювання доцільно запозичити позитивний досвід зарубіжних країн та ЄС, зокрема, звернути увагу на директиву Європейського Союзу 2018/2001 від 11 грудня 2018 року про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел. У цьому акті наголошено на потребі застосування джерел альтернативної енергії, у тому числі їх використання на землях аграрних виробників. До того ж у цій директиві йдеться про фінансування з боку держави, оскільки саме вона зацікавлена у зменшенні виробництва питомої частки електроенергії на ГЕС, ТЕЦ, АЕС та переходу на альтернативні джерела отримання електроенергії [1]. Як уявляється, саме ця директива має стати

основою майбутніх змін до земельного законодавства України щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення, а також підґрунтям проекту спеціального закону щодо врегулювання відносин у сфері використання агровольтаїки та її державної підтримки.

Щодо питання фінансового забезпечення агровольтаїки, воно є вкрай нагальним. Як зазначалося вище, в Україні сільськогосподарським виробництвом займаються як малі сімейні фермерські господарства, так і потужні агрохолдинги. Водночас СЕС є дуже ефективними та фактично поглинають собою проблему щодо потреби в електроенергії, але це вимагає значних коштів, які не завжди наявні у сільськогосподарських виробників. Тому доцільно звернути увагу на статистику й проаналізувати практику подолання цих проблем в країнах ЄС.

Так, запровадження агровольтаїки в Німеччині збільшило виробництво селери на 12%, а пшениці — на 3%, оскільки окремі агрокультури є вразливими до надмірного сонячного світла та люблять затінення. У Франції діє закон щодо агровольтаїки 2023 р. (може в майбутньому слугувати зразком для проекту аналогічного національного закону), де встановлено велику кількість субсидій та пільг, а землевласників і землекористувачів заохочують і підтримують в їх ініціативі щодо ведення агровольтаїки. З іншого боку, у деяких агровольтаїчних виноградниках у Німеччині, які вже існують понад 20 років, ще й досі не було фактично покрито вартість встановлення спеціального обладнання та його обслуговування. Окремі дослідники в Італії стверджують, що фактична окупність агровольтаїки в їх країні становить від 8 до 12 років. Це потрібно враховувати, адже землекористування в Україні є строковим. Тому тут слід проаналізувати та запропонувати саме ту модель агровольтаїки, яка зацікавить усі сторони одночасно, і подбати про це має, насамперед, законодавець [2].

Слід погодитися з підходами правового регулювання агровольтаїки в Україні, сформованими у статті Гетьмана А. та Статівки О., серед яких:

- формування правового регулювання агровольтаїчної діяльності як симбіозу сільськогосподарського та енергетичного використання території;
- інкорпорацію правового регулювання агровольтаїки як напряму розвитку відновлювальної енергетики України;
- створення державного стандарту агровольтаїчних установок;
- агровольтаїка як напрям покращення екологічних показників;
- залучення знавців усіх зазначених галузей права (аграрне, екологічне, економічне та інші) для впровадження агровольтаїки на законодавчому рівні [3].

Таким чином, реалізація агровольтаїки в Україні є дуже перспективним напрямом, який потребує подальшого детального дослідження. Оскільки вона здатна одночасно сприяти вирішенню енергетичної і продовольчої проблем, підвищенню стійкості агрокультур до кліматичних змін, розв'язанню екологічних проблеми та в перспективі надати можливість розвитку альтернативних джерел енергії у значних масштабах. Наразі функціонує Асоціація Агровольтаїки України, яка ставить за мету досягти впровадження ідей реалізацій агровольтаїки як одного з напрямків цільового використання земель, у тому числі в поєднанні з землями сільськогосподарського призначення.

У післявоєнні часи гостро постане потреба відновлення економічного та екологічного потенціалу держави, саме тому пропонуємо прийняти План чи Стратегію розвитку агровольтаїки, на чому акцентують увагу вчені [4]. Цей План передбачатиме покрокові дії щодо запровадження у тестовому варіанті агровольтаїчних систем на землях сільськогосподарського призначення. Особливо корисним це було б саме у південних регіонах України, адже у степовій зоні ґрунти виснажуються через надмірне висихання та відсутність достатньої вологості. Окрім ефективного використання агровольтаїчних систем для генерації сонячної енергії, вдалося б досягти збільшення врожайності агрокультур за рахунок затінення та накопичення енергії для здійснення крапельного поливу.

Отже, за умови врахування тенденцій розвитку та перейняття позитивного досвіду країн ЄС, слід дійсно замислитися про агровольтаїку як універсальний механізм покращення аграрної та енергетичної сфери господарювання. Фактично серед тих викликів, які стоять наразі перед законодавцем та майбутніми користувачами, немає занадто важких для подолання. За умови розробки дієвого державного механізму підтримки сільського господарства у сфері реалізації агровольтаїки це зможе зацікавити суб'єктів сільськогосподарського виробництва та в подальшому залучити їх до ведення агровольтаїки. Головним фактором “за” виступає користь від агровольтаїчних установок, а саме підвищення ефективності цільового використання земель сільськогосподарського призначення, отримання екологічного джерела електроенергії та ще один крок до імплементації законодавства та стандартів ЄС. Водночас вкрай важливим є врахування наведених вище положень щодо нагальності удосконалення правового забезпечення агровольтаїки, а також щодо пов'язаних з цим перспектив і викликів.

Список використаної літератури

1. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. *Official Journal of the European Union*. L 328/82.
2. Бут О. Агровольтаїка у світі та в Україні: чи готові ми до змін? URL: <https://agroportal.ua/blogs/agrovoltajika-u-sviti-ta-v-ukrajini-chi-gotovi-mi-do-zmin> (дата звернення 06.04.2026).
3. Гетьман А., Статівка О. Правниче забезпечення агровольтаїчної діяльності в Україні у контексті міжнародних кліматичних зобов'язань. *Право України*. 2025. № 8. С. 73-83. URL: https://pravoua.com.ua/storage/files/magazines/files/article-pravo_2025_8-s4458.pdf.
4. Курман Т. В. Агровольтаїка як засіб забезпечення сталого розвитку агросфери: актуальні правові питання. Міжнарод. міжгалуз. конф. «Стратегія розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні» (м. Київ, 8 квіт. 2025 р.) / МОН, НЮУ ім. Ярослава Мудрого та ін. Київ, 2025. С. 104-106.